

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR SIYOSATNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

U.Sheripbaeva

assistent, TDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187104>

Annotatsiya. Maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida olib borilayotgan agrar siyosatning asosiy yo‘nalishlari tahlil qilingan. Tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy mezonlar bo‘yicha olib borilayotgan agrar siyosatning asosiy yo‘nalishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Agrar siyosat, yashil iqtisodiyot, oziq-ovqat xavfsizligi, sog‘lom ovqatlanish, global iqlim o‘zgarishi, iqtisodiy, ekologik, strategiya.

Ключевые слова: Agrarная политика, продовольственная безопасность, здоровое питание, глобальное изменение климата, экономическая, экологическая, стратегия.

Ключевые слова: Agrarная политика, продовольственная безопасность, здоровое питание, глобальное изменение климата, экономическая, экологическая, стратегия.

Abstract. The article analyzes the main directions of agricultural policy in the context of a green economy. The main directions of agricultural policy in the context of global climate change are identified according to organizational, legal and economic criteria.

Key words: Agricultural policy, green economy food security, healthy eating, global climate change, economic, environmental, strategy.

Kirish.

Davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy siyosatning tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan agrar siyosat - qishloq xo‘jaligi va unga bog‘liq xo‘jalik sohasini qamrab oladi. Agrar siyosat davlatning agrar soha doirasida harakatga keltiriladigan jarayonlar shakli va usullari ko‘rinishidagi faoliyatidir. Agrar siyosat o‘zida qishloq aholisini moddiy, ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy shart-sharoitlarini shakllantiradigan davlat faoliyatidan iborat. Agrar siyosatning asosida agrar bozor yotadi. Agrar bozor agrar siyosatni ham ishlab chiqaruvchi, ham iste‘molchi manfaatlariga mos amalga oshirilishiga yordam qiladi. Qishloq xo‘jaligi bozorlari qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishi uchun zarur bo‘ladigan omillar, ishlab chiqarilgan mahsulotlar va ishlab chiqaruvchilar manfaatlarini birlashtiradigan iqtisodiy vositadir.

“Yashil taraqqiyot”ga erishish uchun “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish va uni rivojlantirish lozim. Mamlakatimizda bunday iqtisodiyotni shakllantirish uchun yashil iqtisodiyotni rivojlantirish lozim. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev Koreya Respublikasida o‘tkazilgan “Yashil o‘sish va global maqsadlar uchun hamkorlik – 2030” (P4G) ikkinchi xalqaro sammitida: “Bugungi kunda ona tabiatning o‘zi bizga yo‘llayotgan ogohlik qo‘ng‘irog‘iga beparvo bo‘lmasligimiz kerak. Afsuski, iqlim o‘zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Biz yashayotgan Markaziy Osiyoda so‘nggi 30 yilda o‘rtacha yillik harorat taxminan bir darajaga ko‘tarildi. Mintaqamizdagi asosiy daryolarning havzasi va biologik xilma-xillikning qisqarib borayotgani jiddiy xavotir uyg‘otmoqda. Bug‘lanish darajasini oshiradigan gazlar va atmosferaning keng miqyosda ifloslanishi muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda. Bugungi kunda “yashil taraqqiyot” borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo‘lishi kerakligiga hech kim shubha qilmayapti. Boshqa choramiz ham yo‘q”, deb ta’kidladi.

Yashil iqtisodiyot tushunchasi iqtisodiy fanlar va falsafaning ko‘plab boshqa sohalaridagi g‘oyalarni o‘z ichiga oladigan tabiat va jamiyat bilan bog‘liq ekologik iqtisodiyot, atrof-muhit iqtisodiyoti, resurslarga asoslangan iqtisodiyot, aholining rivojlanishi, feminizm iqtisodiyoti kabi yashil siyosat bilan bog‘liq iqtisodiyotni o‘z ichiga oladi.

Yashil iqtisodiyot bu iqtisodiy tizim bo‘lib, uning asosiy maqsadi sayyoramizning ekologiyasi va uni saqlab qolish bilan birga iqtisodiyotning barcha sohalarini rivojlantirishga qaratilgan.

“Yashil taraqqiyot”ga erishishda agrar siyosatning asosiy vazisi · agrar sohani barqarorlashtirish va rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash; · aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlashni yaxshilash hisoblanadi.

Oziq-ovqat xavfsizligi butun dunyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. BMT bugungi kunda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ularni taqsimlash bo‘yicha yondashuvni o‘zgartirish vaqti kelganini ta‘kidlamog‘da. Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaliklari barchani oziq-ovqat bilan to‘liq ta‘minlash va odamlar uchun daromad manbaini yaratib berishga qodir. Bunday holatda inson manfaatlari yo‘lida qishloq xo‘jaligi rivojlanadi, atrof muhitni muhofaza qilish bo‘yicha chora-tadbirlar ijrosi ta‘minlanadi.

Bugungi kunda tabiatga befarq munosabat, unga antropogen ta‘sirning kuchayib borishi, isrofgarchilik, ilg‘or va rivojlanayotgan davlatlar o‘rtasidagi oziq-ovqat balansi bo‘yicha farqning o‘sayotgani, iqlim o‘zgarishlari qator salbiy omillarni keltirib chiqarmoqda. Noz-ne‘matlar, chuchuk suv, o‘rmonlar, biologik xilma-xillik keskin sur‘atlarda kamayib bormoqda, yer unumdorligi pasayib, tuproq degradatsiyaga uchramoqda.

BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, hozir jahon aholisining 815 million nafari och qolayotgan bo‘lsa, 2050 yilga borib bu son 2 mlrd. kishiga yetadi. Ularning 12,9 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Besh yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasidagi o‘limning 45 foizi aynan to‘yib ovqat yemaslik natijasida kelib chiqmoqda. Sayyoramizdagi har to‘rt bolaning bir nafari o‘z yoshiga nisbatan o‘smay qolgani aniqlangan. Maktab yoshidagi 66 million o‘g‘il-qiz darslarga beixtiyor och keladi. Shulardan 23 millioni Afrikada istiqomat qiladi.

Iqlim o‘zgarishi va jahondagi murakkab vaziyat sababli oziq-ovqat xavfsizligi asosiy masalaga aylanmoqda. Jahonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining narxi oshishi kuzatilmoqda. Bunday vaziyatda aholi talabini qondirish hamda eksport imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish talab etiladi. Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash maqsadida tub agrar islohotlar asosida qishloq xo‘jaligi ekinlari strukturasi qayta ko‘rib chiqish va takomillashtirishga yo‘naltirilgan strategiya amalga oshirildi. Mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarini qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9 sentabrdagi PQ-4821-son “Respublika oziq-ovqat sanoatini jadal rivojlantirish hamda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘laqonli ta‘minlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.

Davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash siyosati mamlakatda mahsulot ishlab chiqarish va import qilish darajalarini oqilona uyg‘unlashtirsa, bu borada aholi uchun kafolatlangan imkoniyatlar yaratasa, xalqaro pragmatik hamkorlik aloqalarni rivojlantirsa, davriy ravishda yangilanib turadigan oziq-ovqat zaxirasini yaratishga qaratilgan bo‘lsa samara beradi. Oziq-ovqat xavfsizligini masalasi barcha davlatlar qatori O‘zbekistonning ham mustaqilligi, ijtimoiy-iktisodiy va siyosiy barqarorligini ta‘minlash garovi hisoblanadi. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020—2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasida O‘zbekistonda 2018 yil holatiga ko‘ra aholi o‘rtasida umumiy to‘yib ovqatlanmaydiganlarning ulushi 6,3 foizni tashkil etishi ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu ulushni 2021

yilgacha 5foizga, 2025 yilga kelib 3 foizgacha kamaytirish, 2030 yilga borib nol darajaga tushirish ustuvor vazifa etib belgilangan.

Oziq-ovqat iste'moli odamlar va xalqlar salomatligiga bevosita ta'sir qiladi. Aholi turmush darajasini oshirishda birinchi navbatda aholi salomatligiga katta e'tiborqaratish lozim. Qoniqarsiz oziqlanish inson salomatligini yemirib, jamiyat uchun ulkan iqtisodiy chiqimlarga olib keladi. Ko'p tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qoniqarsiz oziqlanish ko'p mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilib kelgan. Oziqlanish va iqtisodiy o'sishga bag'ishlangan FAO tadqiqotlari oqsil iste'molining bir foizga ko'tarilishi uzoq muddat davomida yalpi ichki mahsulotning (YaIM)ni 0,49 foizga oshishiga olib keladi. YaIMning har yili bir foizga ortishi 72 yil davomida aholi daromadini ikki baravar oshishi, ikki foizga o'sishi esa 36 yilda ikki baravar yuksalishiga olib keladi, qisodiy taraqqiyotda oziqlanishning ahamiyati katta deb belgilangan.

Oziq-ovqat xavfsizligi masalalari O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida markaziy o'rinlardan birida turmoqda. Shu bois, oziq-ovqat xavfsizligi va u bilan bog'liq masalalar davlat miqyosida alohida e'tibor bilan qaralmoqda. Bu tegishli huquqiy-me'yoriy hujjatlarda, ularing ijrosini ta'minlashda o'z ifodasini ta'minlashda o'z ifodasini topmoqda. Respublikada oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi “Oziq-ovqat xavfsizligi to'g'risida”gi Qonun (O'RQ-1023-son, 03.02.2025 y.) qabul qilindi. Qonun aholining oziqlik qimmatiga ega bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan xavfsiz ovqatlanishini ta'minlashga, samarali bozor mexanizmlarini shakllantirish hamda oziq-ovqat mahsulotlari va xomashyosini ishlab chiqarishga nisbatan tatbiq etiladi. Vazirlar Mahkamasi oziq-ovqat xavfsizligi sohasida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta'minlaydi hamda O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari tanqisligi yuzaga kelganda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlarni belgilaydi. Qishloq xo'jaligi vazirligi oziq-ovqat xavfsizligi sohasidagi vakolatli davlat organi hisoblanadi. Oziq-ovqat xavfsizligi sohasida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning maqsadi mamlakat aholisining ijtimoiy ahamiyatga molik asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari va xomashyosini ishlab chiqarish hisobiga qanoatlantirishdan iborat. Oziq-ovqat mahsulotlarining iste'mol normalari mamlakatning demografik, ijtimoiy va iqtisodiy ko'rsatkichlariga asosan har 3 yilda qayta ko'rib chiqiladi.

Mamlakat agrar siyosatida xo'jalik yuritish shakllarini tanlash iqtisodiy islohotlarni xo'jalik bo'g'inida samarali amalga oshishiga olib keladi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga ko'ra ko'p mamlakatlarda (asosan, rivojlangan mamlakatlar) fermer xo'jaliklarini rivojlantirish maqsadga muvofiq deb hisoblangan.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligini isloh qilish, xususan sohada davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish, bozor munosabatlarini keng joriy qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish hamda qishloq ho'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ini modernizatsiyalash, diversifikatsiya qilish va barqaror o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun xususiy investitsiya kapitali oqimini ko'paytirishni nazarda tutuvchi sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlari joriy qilinmoqda.

Meva-sabzavot, go'sht, sut va boshqa qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini xalqaro sifat standartlari asosida qayta ishlash hajmlarini oshirish, ichki hamda tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo'lgan mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari turlarini ishlab chiqarishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etish hamda aholini sifatli va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilash maqsadida meva-sabzavot, go'sht, sut va

boshqa qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi (ishlab chiqaruvchi) korxonalar bilan ushbu mahsulotlarni qayta ishlovchi, tayyorlovchi va realizatsiya qiluvchi korxonalar o‘rtasida o‘zaro manfaatli munosabatlar uchun sharoitlar yaratilmoqda. Mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshirish va ularni diversifikatsiya qilish, hududlarning mavjud tabiiy va iqtisodiy resurslaridan unumli foydalanish asosida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning strategiya va modellari ishlab chiqilmoqda. Meva-sabzavot, go‘sht, sut va boshqa qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlovchi tadbirkorlik sub’ektlarini qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy choralari — yangi vositalar va axborot tizimlarini yaratish, yuqori samara beruvchi yo‘nalishlarda loyihalar amalga oshirilmoqda. Oziq-ovqat sanoatining rivojlanishiga xususiy va to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet investitsiyalar oqimining ta‘sirini tahlil qilish, prognozlash va bu borada tegishli takliflarni ishlab chiqish belgilanmoqda. Zamonaviy savdo va logistika markazlarini tashkil etish, mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarini jahon bozorlarida ilgari surish, ularning raqobatbardoshligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda import hajmini kamaytirish choralari ko‘rilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024 yildagi PF-36-son “Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublika Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853- sonli Farmoni.
3. Saidova D.N., Rustamova I.B., Tursunov Sh.A. Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi. O‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zFA Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi nashriyoti, 2016.